

MEMORIA DE ACTIVIDADES FIN DE CURSO: “UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes”

ÍNDICE

1. Nombre y apellidos de las integrantes del grupo.
2. Introducción.
3. Objetivo de la campaña: ¿qué se pretende alcanzar directamente desde la campaña?
- 4.- Título o eslogan de la campaña.
- 5.- Descripción de las acciones y vías de participación.
- 6.- Archivo gráfico de las acciones y materiales realizados (fotografías, vídeos, cartelería, dípticos, enlaces a recursos on-line, ...).
- 7.- Evaluación de la campaña: ¿se ha conseguido el objetivo?, ¿qué habría que mejorar?, ¿qué ha salido bien?

1.- Nombre y apellidos de las integrantes del grupo.

María Sumariva del Río
Miguel Arias Fernández
María Lara Sánchez
Ángel Megia Rivera

2.- Introducción.

Como introducción, partiremos de qué es ACNUR.

¿Qué es ACNUR?

Las siglas ACNUR significan Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Se refieren al organismo de la ONU —ACNUR— encargado de proteger y asistir a las personas refugiadas, desplazadas por la fuerza y apátridas en todo el mundo.

Su creación data del año 1950, tras la Segunda Guerra Mundial. Fue fundada con el objetivo de ayudar a millones de personas que habían perdido su hogar. En la actualidad, su labor se ha ampliado para responder a crisis humanitarias en distintos lugares del mundo.

Entre sus principales labores se encuentran:

- Proteger los derechos de las personas refugiadas.
- Proporcionar ayuda humanitaria básica, tales como alimentos, agua, refugio, atención médica, ...
- Apoyar soluciones duraderas, como el retorno seguro a su país, la integración en el país de acogida o el reasentamiento en un tercer país.

ACNUR trabaja en colaboración con gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y ONGs para garantizar que las personas desplazadas puedan vivir con dignidad y seguridad.

Por otro lado, también promueve el respeto a los derechos humanos y la sensibilización sobre la situación de poblaciones vulnerables.

¿Qué es el proyecto “UniRefugee 4.7”?

El proyecto “UniRefugee 4.7”, promovido por ACNUR, consiste en una propuesta comprometida con la realidad social actual y orientada a la transformación de la misma mediante el uso de una metodología mixta, que integra tanto el aprendizaje académico como la acción social.

Nos encontramos ante una iniciativa que persigue sensibilizar, formar y movilizar a la comunidad universitaria en torno a la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, UniRefugee 4.7 no solo promueve la adquisición de conocimientos teóricos, sino que impulsa la implicación del alumnado en proyectos que generan un impacto real en la sociedad.

En un contexto global marcado por crisis humanitarias, conflictos y desigualdades, las personas refugiadas y migrantes enfrentan múltiples desafíos que requieren respuestas informadas, críticas y solidarias.

Nuestro objetivo es promover mayor solidaridad en la comunidad universitaria y que a su vez, esta se encuentre más comprometida en la búsqueda y desarrollo activo de acciones sociales.

Es por ello que mediante esta campaña que hemos desarrollado en grupo, el proyecto “UniRefugee 4.7: aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes” va dirigido al análisis de una de las crisis humanitarias más urgentes de la actualidad, como es la situación de las mujeres afganas tras la llegada de los talibanes al poder en Afganistán en 2021.

Desde el retorno del régimen talibán, las mujeres afganas se enfrentan a graves restricciones en sus derechos y libertades fundamentales. Han sido sometidas a numerosas limitaciones que afectan al acceso de las mujeres a la educación, al empleo, a la participación en la vida pública e incluso a su libertad de movimiento. Estas medidas han generado una situación de vulnerabilidad extrema que ha provocado el desplazamiento forzado de muchas de ellas, así como la necesidad de protección internacional.

En este contexto, la presente campaña busca no solo comprender esta realidad, sino también promover la reflexión y la acción en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres afganas.

3.- Objetivo de la campaña: ¿qué se pretende alcanzar directamente desde la campaña?

La finalidad de esta campaña es informar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la vulneración de derechos que sufren actualmente las mujeres en Afganistán.

Además de fomentar la reflexión crítica y el compromiso social, generando conciencia y promoviendo una actitud comprometida, poniendo de relieve la importancia de defender los derechos humanos y la igualdad de género. A través de la distribución de folletos informativos que establezcan una visión clara sobre las limitaciones de derechos a los que se enfrentan las mujeres en Afganistán.

4.- Título o eslogan de la campaña.

“Prohibido ser mujer libre”.

5.- Descripción de las acciones y vías de participación.

Para comenzar, mantuvimos una reunión con Fátima, activista por los derechos de las mujeres afganas, quien nos ofreció una explicación detallada sobre la situación que atraviesan actualmente en Afganistán.

Se han impreso varios trípticos, a raíz de la información que nos proporcionó Fátima, informando para dar visibilidad a la situación de extrema vulnerabilidad y violación sistemática de derechos que sufre la mujer en Afganistán. Estos se han colocado en varios paneles informativos colocados en instancias de la Facultad, tales como la copistería, la biblioteca, el comedor...

Una de las bibliotecarias, impactada por la campaña, se ha comprometido a difundir el tríptico por las redes sociales de la Facultad.

Con el fin de lograr una mayor visibilización de la campaña, hemos enviado la propuesta a los principales partidos políticos (PP, PSOE y VOX), buscando fomentar su difusión y generar un mayor impacto a nivel institucional.

Asimismo se ha preguntado en los lugares anteriormente descritos donde se colocaron los mencionados folletos a un total de 150 personas de la comunidad universitaria, en su mayoría estudiantes. Una vez que miraban o consultaban dichos paneles durante al menos 5 o 6 segundos es cuando se les realizan las preguntas que a continuación se exponen.

Se ha consultado los días 8, 9 y 10 de abril en horario aleatorio comprendido entre las 12 y las 19 horas. Las cuestiones realizadas son las siguientes:

1ª ¿Podrías mencionar dos o tres folletos-anuncios de los que hay en el tablón que has estado observando?

- 138 han mencionado el folleto relativo al régimen talibán.
- 5 han mencionado otros folletos informativos.
- 7 han contestado que no miraban ni se interesaban por nada en concreto.

Por tanto, lo han mencionado un 92 % de las personas consultadas.

2ª ¿Te ha causado especial impacto el folleto en cuestión?

Bastante impacto: 128 personas, un 85,3 %

- Poco impacto: 15 personas, un 10 %
- Ningún impacto: 7 personas, un 4,6 %

3ª ¿Conoces la forma de gobierno que rige en Afganistán? ¿Sabéis que es la segunda vez que el régimen talibán domina el país y cómo llegan a controlar la población?

- No, no conozco la situación tan en profundidad: 122 personas, un 81 %.
- Sí, conozco en profundidad la situación del país: 28 personas, un 21 %.

4ª ¿Sabes que los talibanes gobiernan el país o quién es este grupo religioso-militar autoritario?

- No, no se nada al respecto: 3 personas, un 2 %.
- Sí, estoy al corriente de la situación en líneas generales: 147 personas, un 98 %.

5ª ¿Conoces en profundidad los derechos de las mujeres que son sistemáticamente vulnerados por el mero hecho de serlo bajo el régimen talibán?

- No, no en profundidad, solo algunos, como la obligación de llevar el burka, ir acompañadas de un hombre en todo momento, no mostrar ninguna parte de su cuerpo: 118 personas, un 78.6 %.

Sí, conozco en profundidad la cuestión: 32 personas, un 21,3 %. Realizadas las preguntas relacionadas, se ha informado del sometimiento que sufre la mujer en Afganistán y de los derechos más básicos que le son usurpados de forma continua y sistemática por el régimen que domina el país, generando un debate bastante didáctico e instructivo en la cafetería de la Facultad.

6.- Archivo gráfico de las acciones y materiales realizados (fotografías, vídeos, cartelería, dípticos, enlaces a recursos on-line, ...).

AFGANISTÁN, CÁRCEL PARA MUJERES

Más de 2 años bajo el régimen del Talibán

Actividades realizadas en coordinación con el Comité español de ACNUR en el marco de los proyectos: "UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes", concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.

"UniRefugee 4.7: promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad", financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

SIN ACCESO A ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

SIN TRABAJO, EXPULSADAS DE ONG Y OFICINAS

SIN REDES SOCIALES, CENSURA Y VIGILANCIA

SIN LIBERTAD PARA SALIR O LEVANTAR LA VOZ

DOI 10.5281/zenodo.20312047

LAS AFGANAS SOBREVIVEN BAJO UN APARTHEID DE GÉNERO QUE EL MUNDO NO PUEDE IGNORAR.

+2.500 DETENIDAS:

Arrestadas por violar leyes restrictivas.

+80% SUFRE VIOLENCIA:

Defensoras de DDHH y mujeres detenidas.

2.5 MILLONES DE NINAS:

Sin acceso a educación básica y secundaria.

(ONU): "Las mujeres y niñas afganas están condenadas a vivir o sobrevivir, mientras que los hombres sueñan y logran realizar sus sueños."

AFGANISTÁN: EL APARTHEID DE LAS MUJERES

Actividades realizadas en coordinación con el Comité español de ACNUR en el marco de los proyectos:
"UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes", concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.

"UniRefugee 4.7: promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad", financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

DOI 10.5281/zenodo.20312047

NI EDUCACIÓN, NI LIBERTAD, NI FUTURO.

SIN DERECHOS, SIN VOZ, SIN ESPERANZA.

ACTÚA. LEE. HABLA. COMPARTE. NO LAS OLVIDES.

DE CIUDADANAS A INVISIBLES

AFGANISTÁN: EL SILENCIO IMPUESTO

DOI 10.5281/zenodo.20312047

Más de 1.000 días sin escuelas para niñas

Voz prohibida, rostro oculto, futuro cancelado

- **Educación vetada para mujeres**
- **Sin tutor, no pueden viajar**
- **Prohibido hablar o cantar**
- **Trabajo prohibido**

NO PERMITAS QUE EL MUNDO LAS OLVIDE

Lo que ocurre no es cultura. Es la eliminación sistemática de derechos. Muctos lo llaman: "apartheid de género".

Actividades realizadas en coordinación con el Comité español de ACNUR en el marco de los proyectos:

"UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes", concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.

"UniRefugee 4.7: promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad", financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

7.- Evaluación de la campaña: ¿se ha conseguido el objetivo?, ¿qué habría que mejorar?, ¿qué ha salido bien?

La participación de todas las personas a las que se les ha pedido colaboración y permisos ha sido admirable, causando el impacto que se buscaba. La colocación de los carteles en puntos estratégicos de la Facultad ha facilitado su visibilización y la llamada de atención a los estudiantes.

En relación a la colaboración con los partidos políticos contactados por el momento, no hemos recibido respuesta, quedando esta vía de colaboración pendiente de desarrollo.

Actividades realizadas en coordinación con el Comité español de ACNUR en el marco de los proyectos:

- “UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.
- “UniRefugee 4.7: promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.